

IQTISODIYOT TARMOQLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNI TAHLIL QILISHDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Quvatova Zaxro Orifjonovna

Bojxona instituti o'qituvchisi

Abdujalilov Shahriyor

Bojxona instituti kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15756092>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 24-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 27-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

Kompyuter, Ray Kurzweil, AI, Stiv Jobs, suniy intellekt, chakana savdo, onkologiya, malakali kadrlar, big data, moliyaviy xizmatlar, algoritmik savdolar, aqlli tizim, iqtisodiy o'sish, biznes transformatsiyasi.

ABSTRACT

Iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishi va ularni tahlil qilishda sun'iy intellekt (AI) va inson omili muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada, AI texnologiyalarining iqtisodiyotga ta'siri, raqamli texnologiyalarning rivojlanish darajalari va inson omilining ahamiyati hamda bu ikki elementning birgalikdagi ishlashiga e'tibor qaratiladi

Kompyuter^[1] (**Kompyuter-(inglizcha: *computer* -,kodlar bilan ishlamayman") - oldindan berilgan dastur bo'yicha ishlaydigan avtomatik qurilma**) nima? Avtomatik kompyuter vazifaning yechimini topish uchun millionlab operatsiyalarni bajarib, soatlab, hatto kunlar davomida mustaqil ravishda ishlashi mumkin. Kompyuter minglab ma'lumotni o'z ichiga olgan vazifalarni hal qila oladi. Bu ma'lumot raqamlar bilan ifodalangan sonlar, harflardan tashkil topgan so'zlar, shuningdek, raqam, harf yoki boshqa belgilarning kombinatsiyasidan iborat bo'lishi mumkin. Bunday ma'lumotlar mashina so'zi deb ataladi. Amerikalik ixtirochi, muhandis va futurolog Ray Kurzweilning^[2] (**GOOGLE ixtirochilaridan biri va Amerikalik kompyuter olimi**) fikricha "2030-yillarda kompyuterlar inson miyasi darajasida fikrlay oladi. 2045-yilga borib esa, insoniyat sun'iy intellekt bilan birlashib, o'z imkoniyatlarini cheksiz darajagacha kengaytiradi." Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning zamonaviy holati, ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni, shuningdek, istiqbollari tahlil qilinadi. Shu asosda texnologiyalardan samarali foydalanish va ularning salbiy ta'sirlarini minimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ham ishlab chiqiladi.

So'nggi yillarda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bu Sun'iy intellekt (AI) bo'lib, u zamonaviy iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqish salohiyatiga ega texnologiyalardan biri hisoblanadi. AI nafaqat ishlab chiqarish va xizmatlar sohaslarida, balki mehnat bozorida, moliya sektorida va umumiy iqtisodiy o'sishda ham sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu texnologiyalar jarayonlarni avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, bu orqali iqtisodiy samaradorlikni yanada rivojlantirish uchun keng qo'llaniladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiyotni yanada samaraliroq qilishga yordam beradi. Masalan, sun'iy intellekt yordamida turli sohalarda jarayonlar avtomatlashtiriladi: moliyaviy xizmatlarda firibgarlikni aniqlash va xavflarni tahlil qilish, chakana savdoda mahsulot tavsiyalarini taqdim etish, sog'liqni saqlash sohasidagi kasalliklarni erta aniqlash. Ushbu texnologiyalar nafaqat jarayonlarni tezlashtiradi, balki inson xatolarini ham kamaytiradi. Sun'iy intellekt

texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida^[3] **(17.02.2021 dagi PQ-4996 son qaroridan)** ilgari surilayotgan fikr va g'oyalar ham AI ni nafaqat kelajak ishlarida balki hozirgi zamondagi muhim va asosiy roli mavjudligini yana bir isboti hisoblanadi.

Hozirgi kunda, Sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiyotning turli sohalarida keng qo'llanilmoqda. Transport, sog'liqni saqlash, chakana savdo kabi sohalarda AI yordamida jarayonlar avtomatlashtirilmoqda, ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilish jarayonlari tezlashtirilmoqda. Masalan, sun'iy intellekt yordamida kompaniyalar xaridorlarning xulq-atvorini o'rganish orqali marketing strategiyalarini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, AI texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan birga, iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari paydo bo'lishi mumkin. Biroq, bu jarayon ba'zida mavjud ish o'rinlarini yo'qotishga ham olib kelishi mumkin. Jahon iqtisodiyoti tarmoqlarida sun'iy intellektdan foydalanish natijada AI ko'p odamlar ish joylarini yo'qotishi mumkinligi haqida xavotirlar mavjud. Bu farazlarning barchasi to'g'ri deyish huddiki AI va yangi texnologiyalardan qo'rqish demakdir.

Kompyuter insondan kuchlimi? Degan fikrga quyidagicha javob berishimiz mumkin: "Kompyuter insondan kuchli emas, lekin inson aqlini kuchaytiradigan vosita — xuddi qandayki velosiped yurishni tezlashtirsa, kompyuter ham fikrlash, ijod qilish va muammolarni hal qilishda inson imkoniyatlarini oshiradi." Bu fikr egasi Stiv Jobs^[4] **Apple kompaniyasi asoschisi, biznesmen** har doim texnologiyani inson salohiyatini kuchaytiruvchi vosita deb ko'rgan. U kompyuterlarni insonning o'zi kuchli bo'lishi uchun xizmat qiladigan qurol deb bilgan, uni insonni almashtiradigan emas, balki uni to'ldiradigan narsa sifatida ko'rgan. Ushbu rasmda AI ishlatila boshlangan sohalarni ko'rishimiz mumkin.

Sun'iy intellektdan eng ko'p foydalanilayotgan soha bu moliyaviy xizmatlar (**Finance**), undan keyin esa sog'liqni saqlash (**Healthcare**) va savdo (**Retail**) sohalari turadi. Bu shuni anglatadiki, AI ayniqsa ko'p ma'lumot talab qiladigan va avtomatlashtirish foydali bo'lgan sohalarda tez joriy qilinmoqda. Chunki kompyuter insondan tez, aniq va xatolarsiz ishlaydi.

Sun'iy intellekt, mashina o'rganish va katta ma'lumotlar (big data) orqali moliyaviy tahlilni optimallashtirishda yordam beradi. Xususan, algoritmik savdolar (algoritmik trading) va kredit riskini baholashda AI tizimlari tez-tez ishlatilmoqda. **Goldman Sachs**^[5] (1869-yil Nyu Yorkda tashkil topgan xalqaro bank) kabi yirik investitsiya banklari o'zlarining tizimlarida AI ni joriy etgan va bu orqali xavf-xatarni minimallashtirgan hamda operatsion samaradorlikni oshirgan.

Shu bilan bir qatorda Sog'liqni saqlash tizimida ham Sun'iy intellekt kasalliklarni erta aniqlash, tashxis qo'yish, va davolash jarayonlarini yaxshilashda katta yordam bermoqda. **IBM Watson**^[6] (IBM kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan onkologiya kasalliklariga tashxis qo'yadigan sun'iy intellekt tizimi) kabi tizimlar tibbiy ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilishda ishlatiladi. 2019-yilda IBM Watson sun'iy intellekti saratonni 93% aniqlik bilan tashxislashda muvaffaqiyatga erishgan. Watson bu raqamlarga 25 milliondan ortiq tibbiy maqolalar klinik tahlillar va tadqiqotlarni qisqa vaqt ichida o'qiy olishi, bemorning tibbiy tarixi, analizlar, rentgen/KT natijalarini tez tahlil qilishi va shu bilan birga shifokorlarlar bilan maslahatlashgan holda erishgan.

Shu bilan bir qatorda, O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi faoliyatini samarali tashkil etish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish hamda ta'lim, nazorat va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish maqsadida bir qator muhim chora-tadbirlar belgilandi. Jumladan, Bojxona institutida 2026 yil 1 yanvargacha qadar axborot texnologiyalariga asoslangan quyidagi avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etiladi: ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish va boshqarish uchun "Ta'lim menejmenti" axborot tizimi, professor-o'qituvchilar faoliyati samaradorligini baholash uchun "Samaradorlikni baholash" moduli, hamda bojxona organlari xodimlarining malakasini oshirish uchun "Malaka" axborot tizimi.

Bundan tashqari, 2025 yil 1 iyuldan boshlab bojxona organlari axborot tizimlari sug'urta tashkilotlari bilan integratsiya qilinib, chegara orqali harakatlanayotgan avtotransport vositalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish mexanizmi amalga oshiriladi. Bu sug'urta polisini elektron tarzda rasmiylashtirishni nazarda tutadi va barcha jarayonlar axborot tizimi orqali avtomatlashtiriladi.

Qabul qilinayotgan mazkur chora-tadbirlar bojxona organlari faoliyatida inson omilini kamaytirish, halollik va shaffoflikni oshirish, kadrlar salohiyatini yuksaltirish, ta'lim sifatini yaxshilash hamda umumiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali bojxona tizimida zamonaviy boshqaruv mexanizmlari shakllantirilad

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Sun'iy intellekt — bu inson aql-zakovatini taqlid qiluvchi aqlli tizimlar bo'lib, iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, ish o'rinlarini yaxshilash va samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda ham sun'iy intellekt sohasiga katta e'tibor qaratilib, 2021 yil 17 fevralda qabul qilingan Prezident qarori orqali ushbu texnologiyalarni jadal joriy etish, malakali kadrlar tayyorlash, raqamli iqtisodiyotga asos bo'ladigan huquqiy va texnologik infratuzilmani shakllantirish yo'lga qo'yildi. Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, AKT va internet texnologiyalari ushbu tizimlarni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish, xizmat sifatini yaxshilash, jarayonlarni optimallashtirish orqali biznes va ijtimoiy sohalarda yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi. Tadqiqotchilar sun'iy intellekt strategiyalarini faqat tajriba sifatida emas, balki to'liq biznes transformatsiyasi vositasi sifatida qo'llash kerakligini ta'kidlashmoqda. Bundan tashqari, texnologiyalardan real foyda olish uchun uni amalda foydalana oladigan mutaxassislar qo'lga topshirish muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda va yaqin yillarda uning ta'siri yanada kengayishi ehtimoldan holi emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. Ray Kruijzweil, "The Singularity is Near" kitobi, 672-bet, 2005-yil 22- sentyabr
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risi" 17.02.2021 yildagi PQ-4996 son qarori.
4. The March 1973 issue of Scientific American
5. IBM Watson Health Presents New Data Demonstrating Real-World Progress of AI in Oncology at 2019 ASCO Annual Meeting.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish va bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" 25.03.2025 yildagi PQ-122-son qarori.